

DASTURLASH TILLARI VA ULARNING ASOSIY XARAKTERISTIKALARI

Mamarajabov Jahongir Sherzod o'gli

Termiz davlat universiteti Axborot texnologiyalar fakulteti
Kompyuter ilmlari va dasturlash texnologiyalari yo'nalishi talabasi
jahongirmamarajabov780@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7306292>

ANNOTATSIYA

Dasturlash tillari orqali ko'plab dasturlarda qulay ishlar bajarish mumkin va ularni tavsiflanishi odatda ikki komponentga bo'linadi: sintaksis (shakl) va semantika (ma'no), ular odatda rasmiy til bilan belgilanadi. Ba'zi tillar spetsifikatsiya hujjati bilan belgilanadi (masalan, C dasturlash tili ISO standarti bilan belgilanadi), boshqa tillarda (masalan, Perl) mos yozuvlar deb hisoblanadigan dominant dastur mavjud. Ba'zi tillarda ikkalasi ham mavjud, asosiy til standart tomonidan belgilanadi va dominant dasturdan olingan kengaytmalar umumiydir. Dasturlash tili nazariyasi - bu kompyuter fanining dasturlash tillarini loyihalash, amalga oshirish, tahlil qilish, tavsiflash va tasniflash bilan shug'ullanadigan bo'limi.

Kalit so'zlar: Dasturlash, JavaScript, Python, Kotlin, PHP, Go, yillik ish haqi, dasturchilar

ABSTRACT

Programming languages make many programs easy to do, and their description is usually divided into two components: syntax (form) and semantics (meaning), which are usually defined by a formal language. Some languages are defined by a specification document (for example, the C programming language is defined by an ISO standard), while other languages (for example, Perl) have a dominant program that is considered a reference. Some languages have both, the base language is defined by the standard, and the extensions from the dominant program are shared. Programming language theory is the branch of computer science that deals with the design, implementation, analysis, description, and classification of programming languages.

Keywords: Programming, JavaScript, Python, Kotlin, PHP, Go, annual salary, programmers

АННОТАЦИЯ

Языки программирования упрощают выполнение многих программ, а их описание обычно делится на две составляющие: синтаксис (форма) и

семантика (смысл), которые обычно определяются формальным языком. Некоторые языки определяются документом спецификации (например, язык программирования C определяется стандартом ISO), в то время как другие языки (например, Perl) имеют доминирующую программу, которая считается эталоном. Некоторые языки имеют и то, и другое, базовый язык определяется стандартом, а расширения от доминирующей программы являются общими. Теория языков программирования — это раздел компьютерных наук, который занимается проектированием, реализацией, анализом, описанием и классификацией языков программирования.

Ключевые слова: Программирование, JavaScript, Python, Kotlin, PHP, Go, годовая зарплата, программисты.

Dasturlash tili - bu kompyuter dasturlarini yozish uchun belgi. Ko'pgina dasturlash tillari rasmiy matnga asoslangan tillardir, ammo ular grafik bo'lishi ham mumkin. Bu kompyuter tilining bir turi. Dasturlash tillarida dasturchilar (ishlab chiquvchilar) tomonidan kompyuterlar bilan muloqot qilish uchun foydalaniladigan kompyuter tili. Bu muayyan vazifani bajarish uchun har qanday aniq tilda (C, C++, Java, Python) yozilgan ko'rsatmalar to'plamidir.

1. JavaScript - bu World Wide Webning asosiy texnologiyalaridan biri bo'lgan yuqori darajadagi dasturlash tili. U barcha veb-saytlarning 97,8 foizi tomonidan mijoz tomonidagi dasturlash tili sifatida ishlatiladi. JavaScript dastlab faqat veb-brauzerlarni ishlab chiqish uchun ishlatilgan, ammo hozir ular server tomonidagi veb-saytlarni joylashtirish va veb-brauzer bo'lmagan ilovalar uchun ham qo'llaniladi. Javascript 1995 yilda yaratilgan va dastlab LiveScript nomi bilan tanilgan. Biroq, Java o'sha paytda juda mashhur til edi, shuning uchun u Java tilining "kenja ukasi" sifatida e'lon qilindi. Vaqt o'tishi bilan JavaScript to'liq mustaqil tilga aylandi. Hozirgi kunda JavaScript ko'pincha Java bilan chalkashib ketadi va ular orasida ba'zi o'xshashliklar mavjud bo'lsa-da, ikki til bir-biridan farq qiladi.

2. Python - bugungi kunda eng mashhur dasturlash tillaridan biri bo'lib, o'qish qulayligi tufayli yangi boshlanuvchilar uchun o'rganish oson. Bu bepul, ochiq kodli dasturlash tili bo'lib, keng ko'lamlı qo'llab-quvvatlash modullari va hamjamiyat rivojlanishi, veb-xizmatlar bilan oson integratsiya, foydalanuvchilarga qulay ma'lumotlar tuzilmalari va GUI-ga asoslangan ish stoli ilovalari. Bu mashinani o'rganish va chuqur o'rganish ilovalari uchun mashhur dasturlash tili. Python Blender, Inkscape va Autodesk kabi 2D tasvir va 3D animatsiya paketlarini ishlab chiqish uchun ishlatiladi. Bundan tashqari, u Civilization IV, Vegas Trike va Toontown kabi mashhur video o'yinlarni yaratish

uchun ishlatilgan. Python FreeCAD va Abacus kabi ilmiy va hisoblash ilovalari va YouTube, Quora, Pinterest va Instagram kabi mashhur veb-saytlar uchun ishlatiladi.

3. Kotlin - umumiy maqsadli, bepul, ochiq manbali, dastlab JVM (Java Virtual Machine) va Android uchun mo'ljallangan, statik tarzda terilgan "pragmatik" dasturlash tili bo'lib, ob'ektga yo'naltirilgan va funktsional dasturlash xususiyatlarini birlashtiradi. U birgalikda ishlash, xavfsizlik, aniqlik va asboblarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan. Kotlinning JavaScript ES5.1 va bir qator protsessorlar uchun mahalliy kod (LLVM yordamida) mo'ljallangan versiyalari ham ishlab chiqarilmoqda.

4. PHP - kichik ochiq kodli loyiha sifatida boshlangan bo'lib, u qanchalik foydali ekanligini tobora ko'proq odamlar bilib oldi. Rasmus Lerdorf 1994 yilda PHP ning birinchi versiyasini chiqargan. PHP bu "PHP: Gipermatnni oldindan protsessor" so'zining rekursiv qisqartmasi. PHP - bu HTML-ga o'rnatilgan server tomonidagi skriptlar tili. U dinamik tarkibni, ma'lumotlar bazalarini, sessiyalarni kuzatishni boshqarish, hatto butun elektron tijorat saytlarini yaratish uchun ishlatiladi. U MySQL, PostgreSQL, Oracle, Sybase, Informix va Microsoft SQL Server kabi bir qator mashhur ma'lumotlar bazalari bilan birlashtirilgan. PHP tizim funktsiyalarini bajaradi, ya'ni tizimdagi fayllardan ularni yaratishi, ochishi, o'qishi, yozishi va yopishi mumkin. PHP formalarni boshqarishi mumkin, ya'ni fayllardan ma'lumotlarni yig'ish, ma'lumotlarni faylga saqlash, elektron pochta orqali ma'lumotlarni yuborish, ma'lumotlarni foydalanuvchiga qaytarish mumkin. Siz PHP orqali ma'lumotlar bazasiga elementlarni qo'shasiz, o'chirasiz, o'zgartirasiz. Cookie o'zgaruvchilariga kirish va cookie fayllarini o'rnatish. PHPdan foydalanib, foydalanuvchilarning veb-saytingizning ayrim sahifalariga kirishini cheklashingiz mumkin. U ma'lumotlarni shifrlashi mumkin.

5. Go - soddalik, ishonchlilik va samaradorlikka qaratilgan ochiq kodli dasturlash tili. Go dastlab 2007 yilda Googleda ishlab chiqilgan. O'sha paytda Google tez rivojlanayotgan edi va ularning infratuzilmasini boshqarish uchun ishlatiladigan kod ham hajmi va murakkabligi jihatidan tez o'sib borardi. Ba'zi Google bulut muhandislari bu katta va murakkab kod bazasi ularni sekinlashtirayotganini his qila boshladilar. Go ochiq kodli loyihaga aylandi va 2012-yilda ommaga chiqarildi. U tezda hayratlanarli darajada mashhurlikka erishdi va yetakchi zamonaviy dasturlash tillaridan biriga aylandi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Kompyuter dasturlash tili, raqamli kompyuter uchun batafsil ko'rsatmalar to'plamini ifodalash uchun har xil tillardan biri. Bunday ko'rsatmalar to'g'ridan-

to'g'ri kompyuter ishlab chiqaruvchisi uchun maxsus raqamli shaklda, mashina tili deb nomlanuvchi, mos keladigan montaj tilida ifodalangan oddiy almashtirish jarayonidan so'ng yoki ba'zi "yuqori darajadagi" tildan tarjima qilingandan so'ng amalga oshirilishi mumkin. Ko'p kompyuter tillari mavjud bo'lsa-da, nisbatan kamdan-kam hollarda keng qo'llaniladi. Mashina va montaj tillari "past darajadagi" bo'lib, dasturchidan kompyuterning ma'lumotlarni saqlash va ishlatishning barcha o'ziga xos xususiyatlarini aniq boshqarishni talab qiladi. Bundan farqli o'laroq, yuqori darajadagi tillar dasturchini bunday fikrlar haqida qayg'urishdan himoya qiladi va dasturchilar tomonidan osonroq yoziladigan va o'qiladigan yozuvni taqdim etadi.

NATIJALAR

Algoritmik tillar matematik yoki ramziy hisoblarni ifodalash uchun mo'ljallangan. Ular algebraik amallarni matematikaga o'xshash belgilarda ifodalashlari va qayta foydalanish uchun tez-tez ishlatiladigan operatsiyalarni to'playdigan kichik dasturlardan foydalanishga ruxsat berishlari mumkin. Ular birinchi yuqori darajadagi tillar edi.

MUHOKAMA

O'zgaruvchi faqat ma'lum bir turdagi qiymatni ushlab turishi mumkin. Misol uchun, agar o'zgaruvchi int yoki char turi sifatida aniqlangan bo'lsa, u faqat butun sonlar yoki belgilarni saqlashi mumkin. C dasturlash tili o'zgaruvchan yaratishni talab qiladi, Python esa buni talab qilmaydi. Shunday qilib, o'yin qoidalari qaysi kompyuter dasturlash tilidan foydalanilishiga qarab farqlanadi. Python, Perl va PHP kabi dasturlash tillari o'zgaruvchilarni yaratish vaqtida ma'lumotlar turini spetsifikatsiya qilishni talab qilmaydi. O'zgaruvchiga har qanday nom yoki yorliq berilishi mumkin.

XULOSA

Ishlab chiquvchilar virtual dunyoda skript tarixini yaratish uchun ish stoli va mobil platforma tillari bilan bir qatorda veb-ga asoslangan tillarni bilishga intilishlari kerak. Dasturlash virtual buyruqlar haqiqiy natijalarni beradigan ajoyib jarayondir. Virtual dunyoda hatto nuqta-vergul ham har qanday inson tili kabi ta'sir qiladi. Biroq, faqat dasturlash tilingiz chegaralari virtual haqiqatdagi dunyongiz chegaralarini belgilaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Flanagan, David. JavaScript: The Definitive Guide. 7th edition. Sebastopol, California: O'Reilly, 2020.
2. Haverbeke, Marijn. Eloquent JavaScript. 3rd edition. No Starch Press, 2018. 472 pages. ISBN 978-1593279509. (download)

3. Peter Van Roy and Seif Haridi. Concepts, Techniques, and Models of Computer Programming, The MIT Press 2004.
4. David A. Watt. Programming Language Concepts and Paradigms. Prentice Hall 1990.
5. Ford, Paul (June 11, 2015). "What is Code?". Bloomberg Businessweek. What's the Absolute Minimum I Must Know About PHP?
6. "Introducing Kotlin support in Spring Framework 5.0". Spring.Pivotal. 4 January 2017. Retrieved 29 September 2020

